

ПОЛИМОРФИЗМ ГАПТОГЛОБИНА У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТИРОМ

Пулатов Улугбек Суннатович

PhD, ассистент кафедры Внутренних болезней №3

Суюнов Асрор Фарходович

*ординатор по направлению внутренние болезни (терапия) Самаркандский
государственный медицинский университет*

Аннотация. В статье приведен анализ данных пациентов с ревматоидным артритом, при котором изучены данные полиморфизма фенотипа гаптоглобина. Исследование проведено за 2020-2022 годы в отделении терапии городской больницы г. Самарканд. В исследование включены 185 пациентов различного возраста. Изучены состояния периферической крови у данной группы пациентов с целью патогенетического лечения их состояния.

Ключевые слова: полиморфизм, фенотип гаптоглобин (Hr), ревматоидный артрит (РА), железodefицитная анемия (ЖДА).

Цель исследования: выявление полиморфизма фенотипа гаптоглобина (Hr) у пациентов с ревматоидным артритом.

Материалы и методы: Нами были исследованы 185 пациентов в отделение терапии городской больницы г. Самарканд с диагнозом ревматоидный артрит (РА) за период 2020–2022 гг. Средний возраст пациентов составил – $53,6 \pm 1,8$ лет, продолжительность заболевания – $7,8 \pm 1,2$ лет ($r=0,48$). Установлены следующие рентгенологические стадии РА: I-II у 25,9 %, III стадия у 38,9 %, IV стадия у 35,2 % больных. Вторая стадия нарушения функциональной способности сустава выявлено у 57,6 % больных, а третья стадия у 25,3 %. Определение фенотипа Hr в сыворотке крови проводилось методом электрофореза по Davis в модификации Н.А.Осиной. Существуют три генетически детерминированные фенотипа Hr, которые определяются комбинацией двух аллельных генов Hr1 и Hr2, гомозиготные фенотипы Hr1–1 и Hr 2–2 и гетерозиготный Hr 2–1.

Результаты: В ходе исследования определено что, у пациентов с РА общее содержание Hr было в 1,8 раза больше, чем у здоровых. При изучении Hr чаще обнаруживался (51,4%) фенотип Hr 2–2. Частота Hr 2–1 36,2 %, Hr 1–1 12,4 %. Содержание общего гаптоглобина в крови было самым высоким у Hr 2–2 ($3,4 \pm 0,2$ ммоль/л). Распределение по группе крови: O (I) у 52 (28,1%), A (II) – 93

(50,3%), В (III) – 33 (17,8%), а АВ (IV) – всего 7 (3,8%) пациентов. В 57,3% случаев была хроническая анемия, у 42,7% - ЖДА. Анемия у Нр 1–1 составила 9,7 %, Нр 2–1–23,0 % и у Нр 2–2–67,3%.

У пациентов с фенотипом Нр 2–2 болезнь протекала с более выраженной симптоматикой суставного синдрома. Они чаще предъявляли жалобы на боль в суставах интенсивного характера, на утреннюю скованность, полиартрикулярное поражение с выраженными экссудативными и пролиферативными изменениями. Наряду симметричным поражением суставов обеих кистей, также поражение крупных и средних суставов верхних и нижних конечностей. А фенотип Нр 2–1 обуславливал преимущественное поражение голеностопных суставов, поражение коленных суставов диагностируется значительно меньше. Фенотип Нр 1–1 почти не способствует поражению крупных суставов.

Выводы: У пациентов с РА имеется определенная зависимость между носительством фенотипов Нр с развитием, клинической симптоматикой заболевания и функциональными нарушениями суставов. Для развития РА одним из факторов риска является группа крови А (II) и фенотип Нр 2–2, у них заболевание имеет более тяжелое клиническое течение. Это указывает на наследственную обоснованность прогрессирующего иммунного воспаления суставов и степени анемии у пациентов с РА.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Авдеева А.С. (и др.). Генно-инженерные биологические препараты в лечении ревматоидного артрита // под ред. Е.Л. Насонова. - М.: Изд. группа «ИМА-ПРЕСС», 2013. - 552 с.
2. Бабаева А.Р., Калинина Е.В., Каратеев Д.Е. Опыт применения тофацитиниба в лечении резистентного ревматоидного артрита // Современная ревматология, 2015, 2: 28-32.
3. Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Смирнова А.С. Анемия при ревматоидном артрите // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Серия «Медицина» 2010 №898 стр 76-82
4. Джафарова Сабина Мисир кызы. Особенности анемического синдрома при ревматоидном артрите (обзор литературы) // ИССН 1992_5913 Современная педиатрия 3(75)/2016 стр 41-43
5. Иголкина Е.В. (и др.) Возможность применения лефлуномида при ревматических заболеваниях // Современная ревматология, 2011. - №1. - С.54-57.

6. Синяченко О. В., Петренко Е. А., Науменко Н. В. Зависимость течения ревматоидного артрита от экологии атмосферы регионов проживания больных // Журнал «Боль. Суставы. Позвоночник. – Киев, 2011. – Т. 4. – С. 04.
7. З. А. Шопулотова, Д. Р. Худоярова, Ш. А. Шопулотов, А. Б. Ганиева Явления коморбидности у беременных с пиелонефритом // Медицинская наука и практика: междисциплинарный диалог : сборник статей Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Чебоксары, 08–09 апреля 2022 года / Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. – Чебоксары: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 2022. – С. 193-196. – EDN PGHJBA.
8. Aletaha D, Blüml S. Therapeutic implications of autoantibodies in rheumatoid arthritis. RMD Open. 2016 May 17;2(1):e000009. doi: 10,1136/rmdopen-2014-000.
9. Bhalra N, Emberson J, Merhi A, Abramson S, Arber N, Baron JA, et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet. 2013;382:769–79. doi: 10,1016/S0140-6736(13)60900-9.
10. Branco JC, Barcelos A, de Araújo FP, et al. Utilization of subcutaneous methotrexate in rheumatoid arthritis patients after failure or intolerance to oral methotrexate: a Multicenter Cohort Study. Adv Ther. 2016;33(1):46–57.
11. Choy E, Aletaha D, Behrens F, Finckh A, Gomez-Reino J, Gottenberg JE, Schuch F, Rubbert-Roth A. Monotherapy with biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2016 Aug 21. pii: kew271.
12. Gottheil S, Thorne JC, Schieir O, et al. Early use of subcutaneous MTX monotherapy vs. MTX oral or combination therapy significantly delays time to initiating biologics in early RA. Arthritis Rheumatol. 2016 68(suppl 10).
13. Pulatov U., Hamdullaev M. LUS THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS //Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 37-40.
14. Raj D.S. Role of Interleukin-6 in the Anemia of Chronic Disease / D.S Raj // Semin Arthritis Rheum. -2009,-№5.-P. 382-388
15. Rizaev J.A., Ahrorova M.Sh., Kubaev A.S., Hazratov A.I.; „Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19,American Journal of Medicine and Medical Sciences, 12, 5, 466-470, 2022

16. Rizaev Alimjanovich, Jasur; Shavkatovna, Akhrorova Malika; Saidolimovich, Kubaev Aziz; Isamiddinovich, Khazratov Alisher; ,CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF THE ORAL CAVITY AND COVID-19, Thematics Journal of Education, 7, 2, 2022
17. Shodikulova G. Z. et al. The Correlation among Osteoporosis, Calcium-Phosphore Metabolism and Clinical Symptoms of Main Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 4185-4190.
18. Shodikulova G. Z., Pulatov U. S. EFFICIENCY EVALUATION OF TREATMENTS PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS BY DEPENDENCE OF CLINIC COURSE AND GENETIC POLYMORPHISM OF HAPTOGLOBINS //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №. 1. – C. 175-178.
19. Shopulotova, Z. A., et al. "PHENOMENA OF COMORBIDITY IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS." 194.
20. Yakubovich, S. I., Eryigitovich, I. S., Takhsinovna, N. M., Negmatullaevna, M. N., & Abdumuminovna, S. Z. (2022). Morphofunctional Changes of the Adrenals at Chronic Exposure to Magnesium Chlorate. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(6), 178-185. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1190>
21. Vucelic V. Combined megaloblastic and immunohemolytic anemia associated-a case report / V. Vucelic, V. Stancic, M. Ledinsky // Acta Clin Croat. - 2013. - № 4. - P.239-243